

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALAR FANINI O'QITISHNI TAKOMILLASHTIRISH

S.X. Xolikov

Profi University “Gumanitar va aniq fanlar” kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14257827>

Annotatsiya. Ushbu maqolada oddiy differensial tenglamalar fanini o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan bo'lgan Case-Study texnologiyasidan foydalanishga oid taklif va tavsiyalar keltirigan.

Kalit so'zlar: Case-Study, differensial tenglama, muammoli ta'lim texnologiya.

Аннотация. В данной статье представлены предложения и рекомендации по использованию технологии Case-Study, которая представляет собой проблемную образовательную технологию, при обучении науке об обыкновенных дифференциальных уравнениях.

Ключевые слова: Case-Study, дифференциальное уравнение, технология проблемного обучения.

Abstract. This article presents suggestions and recommendations regarding the use of Case-Study technology, which is a problem-based educational technology, in teaching the science of ordinary differential equations.

Keywords: Case-Study, differential equation, problem-based learning technology.

Kirish

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida o'qitiladigan aniq fanlar jumladan matematika fanlarini o'qitishni zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida takomillashtirish va o'qitish samaradorligini oshirish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi [1-6].

Oliy ta'lim muassasalarida fundamental fanlar sirasiga kiruvchi fanlarini xususan differensial tenglamalar fanini o'qitish metodikasini takomillashtirishga oid yangicha yondashuvlarni ishlab chiqish bugungi kunning talabiga aylanmoqda [7]. Oliy ta'lim muassasalarida differensial tenglamalar fanini o'qitishda zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llanilgan holatda ko'pgina metodikalar ishlab chiqilgan bo'lib ular ham bugungi kunda ahamiyatini yo'qotmaydi. Biroq differensial tenglamalar fanini o'qitish jarayonida hosil bo'ladigan ba'zi metodik muammolarni bartaraf etishga ham ehtiyoj mavjud. Shu jumladan mashg'ulotlar vaqtida paydo bo'ladigan metodik muammolarga muammoli ta'lim texnologiyalari asosida yondashish ushbu faning metodik muammolarni bartaraf qilishga qolmasdan, talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini hamda iqtidorini namoyish qilish imkonini yaratadi.

Differensial tenglamalar fanini o'qitish metodikasi hamda talabalarning differensial tenglamalarga oid kompetentligini shakllantirish yuzasidan yurtimiz va xorijiy davlat olimlari D.Maxmudova, E.O.Sharipov, P.M.Aslanov, Y.N.Bibikov, I.S.Novikova, N.V.Sicheva, L.P.Kuzmina va boshqalar tomonidan ilmiy tadqiqot ishlari olib borilgan bo'lsada, ammo ularning tadqiqotlarida oliy ta'lim muassasalarida oddiy differensial tenglamalar fanini o'qitish jarayonida mashg'ulotlarda yuzaga keladigan metodik muammolarni bartaraf qilishga yetarlicha e'tibor qaratilmagan. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida differensial tenglamalar fanini o'qitishda muammoli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning yangicha yondashuvlarini ishlab chiqishga ehtiyoj borligini anglatadi [2-4].

Differensial tenglamalar o‘ziga xos terminologiyasiga ega. Ushbu fan fanlararo aloqalari kengligi bilan ham ahamiyatli hisoblanadi. Differensial tenglamalarga oid masalalarning fizik, biologik va iqtisodiy jarayonlarga tatbiqiga e’tibor qaratish o‘quvchilarni fikrlashga undaydi [5]. Shu jumladan differensial tenglamalar fanini o‘qitishda yuzaga keladigan bir qancha metodik muammolarga to‘xtalamiz: jarayonlarga mos differensial tenglama tuzish, integral tenglamalar nazariyasi hamda funksional qatorlarning tekis yaqinlashishi haqidagi teoremlarni mustaqil isbotlay olmaganligi tufayli Koshi masalasining yechimining mavjudlik va yagonalik teoremasini isbotlashdagi qiyinchiliklar. Integrallovchi ko‘paytuvchini topish, tenglama tipini aniqlash, almashtirishlarni qo‘llash, tartibni pasaytirish, kechikuvchi argumentli differensial tenglamalarni integrallash, bo‘lakli uzluksiz argumentli chiziqli differensial tenglamalarni yechish kabilarda uchraydigan metodik muammolarga yechim topish maqsadida ushbu tadqiqot ishida muammoli ta’lim texnologiyalaridan bo‘lgan Case-Study texnologiyasidan foydalanildi.

Quyida oddiy differensial tenglamalar fanini o‘qitishda yuzaga keladigan tipni aniqlash hamda almashtirishlarni qo‘llash kabi metodik muammo bo‘yicha tuzilgan Case (1-jadvalda) keltirilgan.

Case

1-jadval.

<p style="text-align: center;">Case-study texnologiyasi yordamida masalani qo‘yilishi:</p> <p>Mashg‘ulotda professor-o‘qituvchi talabalardan ushbu differensial tenglamalarning tartibi pasaytirilganda qanday turdagi differensial tenglama hosil bo‘lishi mumkinligini so‘raydi.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. $yy'' = f(x)(y')^2$ 2. $yy''' - y'y'' = f(x)[y'y'' - (y')^2] + g(x)$ 3. $x^2y'' + xy' = f(x^n e^{ay})$ 4. $y'' + f(y)(y')^4 + g(y)(y')^2 + h(y) = 0$
---	--

Case yechimi quyidagi (2-jadval) da keltrilgan [3].

2-jadval.

	Tartibi pasaytiriladigan differensial tenglamalar	Almashtirishlar	Tartibi pasaytirilganda	Turi
Case 1	$yy'' = f(x)(y')^2$	$\omega = \frac{xy'}{y}$	$x\omega' = \omega + [f(x) - 1]\omega^2$	Bernulli
Case 2	$yy''' - y'y'' = f(x)[y'y'' - (y')^2] + g(x)$	$\omega = y'y'' - (y')^2$	$\omega' = f(x)\omega + g(x)$	Chiziqli
Case 3	$x^2y'' + xy' = f(x^n e^{ay})$	$z = x^n e^{ay}, \omega = xy'$	$(a\omega + n)\omega'_z = f(z)\omega^2$	zgaruvchilari ajraladigan
Case 4	$y'' + f(y)(y')^4 + g(y)(y')^2 + h(y) = 0$	$\omega = (y')^2$	$\frac{d\omega}{dy} + 2f(y)\omega^2 + 2g(y)\omega + h(y) = 0$	Rikkah

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сычева Н.В. Методика изучения дифференциальных уравнений средствами поисковой деятельности студентами технических направлений подготовки // АВТОРЕФЕРАТ диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Орел-2013. – 23 с.
2. Безручко А.С. Методика обучения решению дифференциальных уравнений будущих учителей математики, основанная на использовании информационных технологий // Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. – Москва, 2014. – 231 с.
3. Polyanin Valentin F. Zaitsev. Handbook of Ordinary Differential Equations Exact Solutions, Methods, and Problems
4. Махмудова Д.М. Талабаларда мустақил ижодий фаолиятни ривожлантириш жараёнларида муаммоли масалалардан фойдаланиш // Педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) автореферати. – Тошкент, 2018. – 48 б.
5. С.Х. Холиков .Дифференциал тенгламалардан маъруза машғулотларини ташкил этишни такомиллаштириш // ЎзМУ хабарлари, 2021, № 5, б. 197–200
6. S.X. Holikov. Birinchi tartibli oddiy differensial tenglamalarni innovatsion texnologiyalar asosida o‘qitish (“Case-Study” misolida) // Pedagogik mahorat, 2020, № .4 , – b. 171-176.
7. С.Х. Холиков “Дифференциал тенгламалар” бўлимидан амалий машғулотларни ташкил этишда Case-Study технологиясидан фойдаланиш //ЎзМУ хабарлари, 2021, № 4, Б. 171–174.